

Laboratórna Diagnostika, XXX, 2, 2025: 96–97

ABNORMÁLNÍ VÝSLEDKY ANALÝZY KYSELINY MOČOVÉ U HEMATOONKOLOGICKÉHO PACIENTA ABNORMAL RESULTS OF URIC ACID ANALYSIS IN A HEMATOONCOLOGY PATIENT

Lenka Plicová¹, Ľubica Jesenská¹, Miroslava Šimeková¹, Daniel Čierny¹, Lucia Stančiaková², Juraj Sokol², Dušan Dobrota¹

¹ Ústav klinickej biochémie, Jesseniova lekárska fakulta v Martine, Univerzita Komenského v Bratislave a Univerzitná nemocnica Martin, ² Klinika hematológie a transfuziológie, Jesseniova lekárska fakulta v Martine, Univerzita Komenského v Bratislave a Univerzitná nemocnica Martin

lenka.plicova@unm.sk

SÚHRN

Kyselina močová (KM) je konečný degradačný produkt purínov u človeka. V organizme pôsobí ako anti-oxidant, problematickou vlastnosťou je však jej nízka rozpustnosť. V plazme sa pri fyziologickom pH nachádza prevažne vo forme lepšie rozpustného urátového aniónu, zatiaľ čo v moči s klesajúcim pH rastie podiel horšie rozpustnej KM.

Pri lymfoproliferatívnych a myeloproliferatívnych ochoreniach dochádza k nadprodukcii KM v dôsledku zvýšeného uvoľňovania nukleových kyselín z nádorových buniek. Rýchly rozpad vysokého počtu nádorových buniek po podaní chemoterapie alebo rádioterapie môže viesť k výraznej hyperurikémii a hyperurikozúrii v rámci rozvoja tumor lysis syndrómu. Títo pacienti sú ohrození akútnou urátovou nefropatiou v dôsledku precipitácie KM v renálnych tubuloch. V moči bývajú prítomné kryštály KM a rozvíja sa akútne oligoanurické zlyhanie obličiek.

Presné stanovenie koncentrácie KM v sére a sledovanie vývoja jej hodnôt v priebehu liečby je v prevencii renálneho poškodenia kľúčové [Cairo a kol., 2010]. Spektrofotometrická metóda využíva urikázu k oxidácii KM na alantoín. Súčasne vzniknutý peroxid vodíka oxiduje za účasti peroxidázy bezfarebný chromogén na farebný produkt. Potenciálne zdroje interferencií (vitamín C a bi-

lirubín) sú minimalizované prítomnosťou askorbát oxidázy, voľbou vhodného chromogénu a detekčnej vlnovej dĺžky [Rifai a kol., 2023]. Vďaka svojej rýchlosti, vysokej špecificite a nízkym nákladom ide o najrozšírenejšiu metódu analýzy.

Prezentujeme prípad 74-ročného muža s non-Hodgkinovým lymfómom z B-buniek, ktorý bol hospitalizovaný v Univerzitnej nemocnici Martin na dokončenie stagingových vyšetrení a začatie liečby. Vstupné laboratórne vyšetrenia ukázali leukocytózu s lymfocytózou, hyperproteinémiu, zvýšenú hladinu sérového kreatinínu s korešpondujúcim znížením eGFR a záplavu kryštálov KM vo vzorke ranného moču. Abnormálne negatívne výsledky analýzy KM a netypické vlastnosti séra popísané v tejto kazuistike poukazujú na výzvy spojené s laboratórnym vyšetrením vzoriek hematoonkologických pacientov [Dallal a Brigden, 2009].

Kľúčové slová: kyselina močová; hyperurikémia; hematoonkológia; spektrofotometria; interferencia

ABSTRACT

Uric acid (UA) is the final degradation product of purines in humans. It functions as an antioxidant in the

body, but its low solubility is a problematic property. In plasma, at physiological pH, it is predominantly present as the more soluble urate anion, whereas in urine, the proportion of poorly soluble UA increases as pH decreases.

UA is overproduced in lymphoproliferative and myeloproliferative disorders due to the increased release of nucleic acids from tumour cells. The rapid breakdown of a large number of tumour cells following chemotherapy or radiotherapy can lead to marked hyperuricaemia and hyperuricosuria, contributing to the development of tumour lysis syndrome. These patients are at risk of acute urate nephropathy due to precipitation of UA in the renal tubules. UA crystals are commonly found in the urine and acute oligoanuric renal failure may develop.

Accurate determination of serum UA concentration and monitoring of its trend during treatment are crucial in preventing renal damage [Cairo et al., 2010]. The spectrophotometric method utilises uricase to oxidise UA to allantoin. The hydrogen peroxide produced in the reaction oxidises a colourless chromogen to a coloured product in the presence of peroxidase. Potential sources of interference (vitamin C and bilirubin) are minimized by the inclusion of ascorbate oxidase, the use of an appropriate chromogen, and selection of an optimal detection wavelength [Rifai et al., 2023]. Due to its speed, high specificity, and low cost, this is the most widely used method for UA analysis.

We present the case of a 74-year-old man with B-cell non-Hodgkin lymphoma who was admitted to Martin University Hospital for completion of staging investigations and initiation of treatment. Initial laboratory tests revealed leukocytosis with lymphocytosis, hyperproteinaemia, elevated serum creatinine with a corresponding decrease in eGFR, and the presence of abundant UA crystals in a morning urine sample. The abnormally negative UA analysis results, together with atypical serum characteristics described in this case report, highlight the challenges associated with laboratory testing in haematology-oncology patients [Dallal and Brigden, 2009].

Keywords: uric acid; hyperuricaemia; haematology-oncology; spectrophotometry; interference

REFERENCES

1. Cairo, M. S. *et al.* (2010) 'Recommendations for the evaluation of risk and prophylaxis of tumour lysis syndrome (TLS) in adults and children with malignant diseases: an expert TLS panel consensus', *British Journal of Haematology*, 149(4), pp. 578–586. doi: [10.1111/j.1365-2141.2010.08143.x](https://doi.org/10.1111/j.1365-2141.2010.08143.x).
2. Rifai, N. *et al.* (eds) (2023) *Tietz textbook of laboratory medicine*. Seventh edition. St. Louis, Missouri: Elsevier.
3. Dalal, B. I. and Brigden, M. L. (2009) 'Factitious Biochemical Measurements Resulting From Hematologic Conditions', *American Journal of Clinical Pathology*, 131(2), pp. 195–204. doi: [10.1309/AJCPY9RP5QYTYFWC](https://doi.org/10.1309/AJCPY9RP5QYTYFWC).